

POLAND

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ONLINE CONFERENCE

SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH

**30 OCTOBER
2025 YEAR**

POLAND, WARSAW

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH

International scientific-online conference

Part 38

October 30th

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

WARSAW 2025

SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific online conference (30th October, 2025) – Poland, Warsaw : "CESS", 2025. Part 38–214 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, казахша, o'zbek, polish, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference " **SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH** ". Which took place in Warsaw on October 30, 2025.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2025
© Authors, 2025

<i>THE LITERARY TRANSLATION</i>	
Mirali G'iyosov <i>ALBER KAMYUNING MERSO OBRAZI RUHIYATI PARANORMAL ODAM KONTEKSTIDA</i>	156
Abdullayev Feruzbek Maqsud o'g'li <i>OLIV TA'LIM MUASSASASI TALABALARIDA O'Z-O'ZINI RIVOJLANTIRISH KOMPETENSIYASINING PSIXOLOGIK ASOSLARI</i>	161
Umarova Gulchexra Shavkatovna <i>OPPORTUNITIES FOR USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE METHODOLOGICAL SYSTEM OF STUDENTS' PROFESSIONAL CULTURE BASED ON ECONOMIC SCIENCES.</i>	165
Abelkosimova M X <i>TEXNIK MUTAXASSISLIK MAGISTRLARINING ILMIY TADQIQOT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.</i>	169
Karimova Noila Mamatqul qizi <i>ELEKTR STANSIYALARI, TARMOQLARI VA TIZIMLARIDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONLARINI JADALLASHTIRISHNING ENERGETIK SAMARADORLIKKA TA'SIRI</i>	174
Ostonov Baxodir Gafurovich <i>PEDAGOGIKADA SIMVOL VA SEMYOTIKANING AHAMIYATI HAMDA UNING O'RNI</i>	177
O'dayev Javohir Fayyoziddin o'gli <i>MODULAR OBJECT COMMUNICATION DEVICES AS PART OF THE MKL OGIC-500 SOFTWARE-HARDWARE COMPLEX AND DC CURRENT MEASURING TRANSDUCERS KT</i>	182
Tursunaliyeva Baxtiniso Alisher qizi <i>SO'ZLAR CHEGARANI BILMAYDI: FAYNBERG TARJIMA MEROSI</i>	185
Saidova Mukhayyo Umedilloevna Sayfieva Madina Saydulloevna <i>ELLIPSIS AND SUBSTITUTION AS COHESIVE DEVICES IN ENGLISH LITERARY DISCOURSE</i>	188
Saidova Mukhayyo Umedilloevna Tursunova Sarvinoz G'afurovna <i>EXPLORING SYNTAX AND STYLE IN ENGLISH ONLINE NEWS</i>	190
Saparova Mohigul Ramazonovna Turobova Kamola <i>THE ROLE OF MOTIVATION IN ESL STUDENT ACHIEVEMENT</i>	193
Abdulloyeva Mohinur <i>ANALYTICAL PROCESSES IN DIGESTIVE PHYSIOLOGY TODAY</i>	197
Xudoyberdiyev Akmal Umarovich <i>RAQAMLI TA'LIM PLATFORMASI ASOSIDA O'QUVCHI MARKAZLI TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING DIDAKTIK ASOSLARI</i>	203
Axmedov Mexrojxon Ma'rufjon o'g'li <i>XIZMAT KO'RSATISH SOHASI TARMOQLARIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI</i>	207

XIZMAT KO'RSATISH SOHASI TARMOQLARIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI

Axmedov Mexrojxon Ma'rufjon o'g'li
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. *Maqolada mamlakatlar iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati yoritilgan. Xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish bo'yicha taraqqiy etgan xorijiy mamlakatlar tajribalari o'rganilgan hamda ushbu tajribalardan mamlakatimizda foydalanish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *Tadbirkorlik, biznes, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, YaIM, aholi bandligi, aholi daromadlari, xizmat ko'rsatish sohasi, kredit, subsidiya.*

Аннотация: *В статье рассматривается социально-экономическое значение развития малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике стран. Изучен опыт развитых зарубежных стран по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства в сфере услуг и разработаны предложения по использованию этого опыта в нашей стране.*

Ключевые слова: *предпринимательство, бизнес, малый бизнес и частное предпринимательство, ВВП, занятость населения, доходы населения, сфера услуг, кредит, субсидия.*

Abstract: *This article examines the socioeconomic significance of small business and private entrepreneurship development in national economies. The experience of developed countries in developing small businesses and private entrepreneurship in the service sector is studied, and proposals for applying this experience in our country are developed.*

Keywords: *Entrepreneurship, business, small business and private entrepreneurship, GDP, employment, income, services, credit, subsidies.*

Kirish. Jahon iqtisodiyoti miqyosida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ko'plab muammolar: aholi bandligini ta'minlash, daromadlarini oshirish, barqaror iqtisodiy o'sishga erishish, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik asosiy vosita sifatida qaraladi. Ayrim mamlakatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni YaIMdagi ulushi 50 foizdan ortiqni tashkil qiladi. Shuningdek, ayrim holatlarda ushbu ko'rsatkichning 70 foizga qadar yetishi kuzatiladi. Chunki, ulush tarmoqlar bo'yicha farq qiladi, xizmat ko'rsatish tarmog'ining ulushi yuqori bo'lgan deyarli barcha mamlakatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaIMdagi ulushi 60 foiz yoki undan ko'proqni tashkil qiladi¹.

Mamlakatimizda "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da ham kichik biznesni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini

¹ <https://webapps.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/SMEs#engines>

takomillashtirish, qulay tadbirkorlik muhitini shakllantirish orqali aholi bandligini ta'minlash, turmush faravonligini oshirish, jamiyatda o'rta sinfning ulushini oshirish kabi masalalarga urg'u berilgan. Ushbu hujjatda xususiy sektorning YaIMdagi ulushini 80 foizga, eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish² kabi maqsadlarni qo'yilishi va buning uchun aniq vazifalarni belgilab berilishi sohaga bo'lgan e'tiborning qanchalik darajada yuqori ekanligini asoslaydi.

Bu o'z navbatida mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish, hududlar kesimida soha taraqqiyotining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash hamda kichik biznes va tadbirkoprlkni yanada rivojlantirish bo'yicha rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribalari asosida respublikamizda ular imkoniyatlaridan samarali foydalanishning yo'nalishlarini belgilash bo'yicha takliflarni ishlab chiqishni talab qiladi.

Adabiyotlar sharhi. Tadbirkorlik faoliyatining nazariy asoslari xorijlik iqtisodchilardan A.Smit, Dj.M.Keyns, Y.Shumpeter, R.Xizrich, M.Piters va boshqa olimlarning ishlarida tadqiq etilgan bo'lsa, ushbu muammolar yo'nalishida MDH mamlakatlarining olimlaridan M.Xait, K.A.Raiskiy, I.A.Juravleva, A.P.Kiselev, A.Shestakov, N.Ye.Yegorova va V.M.Savchenko kabilar ilmiy tadqiqotlar olib borganlar.

Tadbirkorlik faoliyatining nazariy jihatlari, muammolari, tadbirkorlik subyektlari faoliyatini baholash mezonlari va ko'rsatkichlari hamda tadbirkorlik muhitini yaxshilash masalalari respublikamizning iqtisodchi olimlaridan Yo.Abdullayev, B.A.Abdukarimov, M.Q.Pardayev, M.R.Boltabayev, M.S.Qosimova, B.Yu.Xodiyev, Sh.A.Sultonov, N.Q.Murodova, U.V.G'ofurov va boshqa olimlarning ishlarida o'rganilgan.

Tahlil va natijalar. Jahonda so'nggi yillarda davom etayotgan turli inqirozlar sharoitida ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirish va samaradorligini oshirish davlat yordami vositasida ta'minlanmoqda. Ularda bu sohada juda katta ijobiy tajriba to'plangan bo'lib, ushbu tajribalardan mamlakatimiz sharoitlarini va xususiyatlarini hisobga olgan holda foydalanish mumkin.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada qo'llab quvvatlash bo'yicha imtiyoz hamda yengilliklar berish mexanizmini takomillashtirishda rivojlangan mamlakatlar tajribalarini chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanar ekanmiz, eng avvalo barcha rivojlangan mamlakatlarga xos bo'lgan umumiy tamoyillarni hisobga olish zarur. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida ushbu tamoyillarga quyidagilarni kiritish mumkin:

Birinchidan, aksariyat rivojlangan xorij mamlakatlari oyoqqa turayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga maxsus imtiyozli soliqlar joriy qiladi.

Ikkinchidan, ko'pgina rivojlangan mamlakatlar kichik biznes va xususiy

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni.

tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida, eng avvalo uning huquqiy asoslarini mustahkamlaydi, ya'ni qonun va me'yoriy hujjatlar qabul qilib, hayotga tatbiq etadi.

Uchinchidan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik davlat himoyasiga olingan. Davlat kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning butun faoliyatidan voqif bo'lib, boshqaruv tizimini tartibga solish va takomillashtirishga ko'mak beradi.

To'rtinchidan, rivojlangan mamlakatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga turli xil moliyaviy yordamlar ko'rsatilib, birinchi navbatda imtiyozli kreditlar ajratiladi.

Beshinchidan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning samaradorligini oshirish maqsadida aksariyat rivojlangan mamlakatlarda davlat dasturlari qabul qilingan.

Oltinchidan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-kuvvatlovchi birlashmalar, Kengash va boshqa tashkilotlar faoliyat ko'rsatmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda jamoat tashkilotlari ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning asosiy ximoyachisi bo'lib hisoblanadi. Yirik tashkilot va birlashmalar, aksionerlik jamiyatlari ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikdan yordamini ayamaydi³.

Yuqorida keltirilgan tajribalarni alohida davlatlar misolida kengroq tahlil qilib chiqamiz. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda bizlar jahondagi iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar tajribalarini ko'rib chiqamiz:

Bu davlatlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlariga ega hamda bu borada ulkan davlat dasturlari ishlab chiqilgan. Ko'rib chiqilgan barcha davlatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining YaIMdagi ulushi 50 foizdan oshadi, ularning uchdan birida esa 70 foiz atrofida.

Tadqiqot davomida, rivojlangan davlatlarda kichik va o'rta korxonalar jami korxonalarining 80 foizini tashkil etishi aniqlandi. Jumladn, AQShda ularning soni 25 mln.tani tashkil etib, tarmoqlar bo'yicha ulushi quyidagicha taqsimlangan: qishloq xo'jaligida - 81,9 foiz, qurilishda – 82,2 foiz, ulgurji savdoda – 80,6 foiz, xizmatlar sohasida – 75,6 foizni tashkil etadi. AQShdagi kichik korxonalarda mehnat unumdorligi mamlakat bo'yicha barcha mehnat unumdorligining 92 foizini, YaIM ishlab chiqarishdagi ulushi 70 foizni tashkil qiladi.

Yaponiyada kichik biznes (9 mln.kichik korxonalar) milliy iqtisodiyotning barcha sohalaridan miqdor jihatdan ustun turadi. Unda 80 foiz aholi band bo'lib, mehnat unumdorligi yirik korxonalaridagi mehnat unumdorligining 67 foizini hamda kichik biznesning YaIMdagi ulushi 78 foizni tashkil qiladi. Italiyada 4 mln. kichik korxonaning mehnat unumdorligi yirik firmalardagi mehnat unumdorligining 78 foizini, YaIMdagi ulushi esa -73 foizni tashkil qiladi. 90 yillarning boshlarida AQShda 26,15 foiz korxonalar o'ta mayda 28,4 foizi – mayda, Yaponiyada mos ravishda 49,4 foiz va 28 foiz, Buyuk Britaniyada – 26 foiz va 23 foiz, Fransiyada 32 foiz va 28 foizni tashkil qiladi, bu yerda o'ta mayda korxonalariga 19 nafargacha, mayda korxonalariga 99 kishigacha ishchi band bo'lgan firmalar kiradi.

Shunday qilib, AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiyada mayda va o'ta mayda

³Tadqiqotlar davomida internet va ommaviy axborot vositalari materiallari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

firmalar mamlakat iqtisodiyotidagi barcha korxonalar miqdorining yarimini yoki yarimidan ortig'ini, Yaponiyada $\frac{4}{3}$ qismini (77 foiz) tashkil qiladi. Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiyadagi kichik va o'rta korxonalarining sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi 60-70 foizini tashkil qiladi. Rivojlangan davlatlar iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yetakchi rolni o'ynaydi.

Yevropaning ko'rib chiqilayotgan davlatlari bo'yicha kichik korxonalarda band bo'lganlar sonining o'rtacha ko'rsatkichi 16 mln. kishini tashkil etadi. AQShda bu ko'rsatkich o'ta yuqori 70,2 mln. kishi hamda jami korxonalarining 99,6 foizini tashkil qiladigan kichik va o'rta korxonalarda barcha Amerika ishchilarining $\frac{3}{2}$ qismi mehnat qiladi (yoki mehnatga layoqatli aholining deyarli yarmi) hamda 50 foiz mahsulot ishlab chiqariladi.

Amerikada kichik korxonalar yirik firmalarga qaraganda ikki marotaba ko'proq yangiliklarni o'zlashtiradi va sanoatdagi innovasion jarayonlarning asosiy generatorlari hisoblanadi. Bunga mamlakat maydoni, aholining soni, iqtisodiy-geografik joylashuvi kabi faktorlar imkon yaratadi.

Yaponiyaga ham bu sohada band bo'lganlarning o'ta yuqori ko'rsatkichi xos. Ya'ni, 40 mln. kishi. Umumiy band bo'lganlarning ulushi 78 foizini tashkil qiladi. Bu davlatda kichik korxonalarda band bo'lganlarning ortishiga mulkchilikning kichik shaklidagi tizimining o'rta va yirik biznes bilan o'zaro hamjihatlik aloqalari imkon berdi. Angliya, Germaniya, Fransiya kichik va o'rta korxonalarda band bo'lganlarning yalpi ulushi bo'yicha AQSh bilan bir xil darajada, ya'ni 54 foizni tashkil qildi. Yevropa Ittifoqining 12 davlatida 1990 yildan boshlab noqishloq xo'jaligida 15,8 mln. xususiy korxonalar qayd qilindi. Ulardan 14,7 mln. mikrokorxonalar bo'lsa, qariyb 1 mln. kichik korxonalar, taxminan 70 mingda 100 tadan 500 xodimgacha va faqatgina 1300 da 500 nafardan ortiq xodim faoliyat ko'rsatgan. Mikro korxonalar hissasiga jami band bo'lganlarning 31,8 foizi, kichik korxonalar 24,9 foizi va o'rta korxonalar 15,1 foizi to'g'ri keldi.

Alohida rivojlangan davlatlardagi bozor iqtisodiyoti subyektlarining amal qilishi va fuqorolik qonunlarini ko'rib chiqib, kichik biznes subyektlarining quyidagi tashkiliy-huquqiy shakllarini ajratib ko'rsatish va kichik biznes korxonalari safiga kiritishning umumiy mezonlarini qayd qilish mumkin.

Yakka tartibdagi korxonalar kichik biznesning yanada keng tarqalgan tashkiliy-huquqiy shakli hisoblanadi. Kichik tadbirkorlik subyektlariga bozor iqtisodiyoti subyektlarini kiritishda asos bo'ladigan umumiy mezon ko'rsatkichlari xodimlar soni, nizom jamg'armasining miqdori, aktivlar miqdori, aylanma hajmi (foyda, daromad) va h.k. hisoblanadi. Umumjahon banki ma'lumotlariga ko'ra, korxonalarini kichik tadbirkorlik subyektlariga kiritishdagi umumiy ko'rsatkichlar soni 50 tadan ortiq. Biroq, yanada ko'proq qo'llaniladigan mezonlarga quyidagilar kiradi: korxonada band bo'lgan xodimlarning o'rtacha soni, qoidaga ko'ra bir yilda korxonada oladigan yillik aylanma hamda aktivlar miqdori. Lekin barcha rivojlangan davlatlarda korxonalarini kichik tadbirkorlik subyekti safiga kiritishdagi birinchi mezon ishlovchi xodimlar soni hisoblanadi.

Yaponiya statistikasi kichik va o'rta korxonalar kategoriyasiga quyidagi korxonalarini kiritadi: qazib olish va ishlab chiqarish sanoatida, transportda,

qurilishda, aloqada hamda elektr, gaz va suv ta'minotidagi korxonalarda 300 kishidan ortiq bo'lmagan bandlar soni bilan kapital miqdori 100 mln. iyengacha bo'lgan korxonalar kiradi. Ulgurji savdoda bandlar soni 100 kishidan ortiq bo'lmagan va kapital miqdori 20 mln. iyengacha; chakana savdo va xizmatlar sohasida band bo'lganlar soni 50 kishidan ortiq bo'lmagan va kapital miqdori 10 mln. iyendan yuqori bo'lmagan korxonalar kiradi.

Yevropa hamjamiyatidagi o'rta korxonalariga o'z faoliyat natijalarida quyidagi ko'rsatkichlar darajasidan yuqori bo'lmagan korxonalar kiradi: Band bo'lgan xodimlar soni 50 kishidan 250 kishigacha; yillik (savdo) aylanmasi 16 mln. ekyudan, balans so'mmasi 8 mln. ekyudan kam bo'lgan korxonalar.

YeI darajasida tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash choralari aniqlanganda kichik korxonalar qatoriga kiritishda boshqa ko'rsatkichlardan ham foydalanish mumkin. Kichik biznesni rivojlantirishning mazkur bosqichida YeI komissiyasi tomonidan firmalarni kichik korxonalar safiga kiritishning boshqa mezonlari ham taklif etiladi. Ya'ni, band bo'lgan xodimlar soni 100 kishidan oshmasligi kerak; xususiy asosiy kapital miqdori 75 ekyudan kam bo'lishi talab etiladi. Bunda firmaning nizom jamg'armasida yirik kompaniyaning ulushi 3/1 qismdan ortib ketmasligi kerak. KES 10 kishigacha band bo'lgan mikrofirmalarni (ko'pgina holatlarda bular yakka tartibdagi va oilaviy korxonalar hamda fermer xo'jaliklaridir) va xodimlar soni 10 kishidan 99 kishigacha tebranib turadigan kichik firmalarni ajratadi.

Xalqaro iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga kiruvchi iqtisodiyoti o'ta yuqori rivojlangan davlatlarda xodimlar soni 19 kishigacha bo'lgan korxonalar "o'ta kichik" firma, 99 kishigacha "kichik" firma, 100 kishidan 499 kishigacha "o'rta" firma, 500 kishidan yuqorisi "yirik" firmalar safiga kiritiladi.

Xalqaro iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga kiruvchi davlatlarda barcha firmalarning 99 foizi kichik va o'rta korxonalar hisoblanib, ish o'rinlarining manbai (bandlikning 40 foizdan 80 foizigacha) sifatida YaIMning 30-70 foizini ta'minlaydi.

Biz tadqiq etayotgan davlatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning alohida ahamiyatini va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni ko'rib chiqamiz. AQShda har bir shtat kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ishlari bo'yicha federal ma'muriyatning umumiy tavsiyalariga asoslanadigan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik to'g'risidagi shaxsiy qonunlariga ega. Filiallari bilan birgalikda xodimlar soni 500 kishidan ortiq bo'lmagan korxonalar (IBM ishlab chiqaruvchilari uchun 1000 kishidan ortiq bo'lmagan) kichik korxonalariga kiradi. Savdo va xizmat ko'rsatishdagi kichik korxonalar uchun sotishdan tushadigan maksimal tushum miqdori 3,5 mln. dollar, televizorlarni ta'mirlash bo'yicha atelyelar uchun yiliga 13,5 dollargacha belgilangan.

Amerikada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakat YaIMning 70foizini ta'minlaydi. Bu sektorda har yili 75 foiz yangi ish o'rinlarini yaratadigan 25 mln. kichik korxonalar faoliyat ko'rsatadi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida innovasiyalarning 55 foizi amalga oshiriladi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari davlat buyurtmalari bo'yicha 35 foiz ishlarni amalga

osHIRADI. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda yuqori texnologiyalar sohasida 38 foiz ish o'rinlari muvofiqlashtirilgan.

AQShda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari muammolari bilan ikki idora – kichik biznes ma'muriyati (KBM) va kichik biznes ishlari bo'yicha Kongress qo'mitasi shug'ullanadi. Ularda 4-5 ming xodim faoliyat ko'rsatadi. Ularga quyidagilar kiradi: faqatgina kichik va o'rta korxonalar muammolarini yechish uchun mo'ljallangan.

KBM mamlakatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda turli xildagi moliyaviy institutlarni rivojlantirish uchun qulay sharoitlarni yaratadi. Unda quyidagi dasturlar ishlab chiqilgan:

- kichik korxonalar moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturi (o'z ichiga 7 ta dasturni oladi, "7 ta kafolatli kreditlar" dasturi tayanch dastur hisoblanadi);
- innovatsion kichik korxonani qo'llab-quvvatlash dasturi (3 ta dasturdan iborat);
- maslahat berish, o'qitish, texnyordam va axborot xizmatlari bo'yicha dasturlar (10 ta dasturdan iborat);
- tabiiy ofatlarda yordam dasturi (6 ta dastur);
- kichik korxonaning eksport imkoniyatlarini rivojlantirish bo'yicha dastur (bu yo'nalish 4 ta dasturni o'z ichiga oladi);
- milliy kamchil bo'lgan va manfaatlari bo'g'ib qo'yilgan guruhlar moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturi (o'z ichiga 7 ta dasturni oladi);
- ayol tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash dasturi (3 ta dastur).

AQShda kichik mulkchilik shaklini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha jami 61 ta maxsuslashtirilgan dastur ishlab chiqilgan. Dunyoning boshqa harch qaysi mamlakatida bunday qudratli amal qiluvchi dasturlar mavjud emas. Bundan tashqari kichik va o'rta tadbirkorlikni soliq sohasida rag'batlantirishning KBM tajribasi ham diqqatga sazovor. U chegarali soliq stavkalarining bosqichma-bosqich kamayib borishidan va tor soliq bazasida soliqqa tortishni kamaytirish hamda soliq imtiyozlaridan keng doirada foydalanishni ko'zda tutadi. Bu esa sanoatda, xizmatlar sohasida va savdoda investitsiyalar oqimini ta'minlaydi.

AQShda foyda solig'ining 16 ming AQSh dollarigacha imtiyozli soliq stavkalari amal qiladi, 15 foizli soliq birinchi 50 ming AQSh dollariga va 25 foizli soliq keyingi 25 ming AQSh dollariga, ushbu summadan yuqorisiga maksimal 34 foizli soliq stavkasi amal qiladi.

Shunday qilib, o'ta kichik, kichik va o'rta biznesga turlicha yondoshuvlar amal qiladi. Korxonalar qanchalik kichik bo'lsa, soliq imtiyozlari shunchalik katta bo'ladi. Bundan tashqari KBM quyidagilarni amalga oshiradi:

- investitsion soliq chegirmasi (soliq to'lanadigan yilgacha uch yil davomida har yillik sotish summasi 5 mln. dollardan oshmagan korxonalar uchun mulkka yoki inshootlarga doimiy 7 foizli chegirma);
- kapitalning bozor narxi (qiymati, bahosi) ortishi bilan soliq to'lovlaridan ozod bo'lish (5 yildan kam bo'lmagan kompaniya kapitali sotilganda soliqdan 50 foizli chegirma).
- band aholini tibbiy sug'urtalash (bandlarning o'zlari uchun sug'urta

summasidan 25 foizli chegirma);

- “tadbirkorlik hududi”ni tashkil etish (kichik biznesni rivojlantirish uchun investisiyalarni jalb etishga mo’ljallangan 50 ta federal zonalar aniqlangan);

Xulosa va takliflar. Iqtisodiy rivojlangan xorijiy davlatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyat doirasini tahlil qilib, shunday xulosaga kelish mumkinki, kichik tadbirkorlik yil sayin kengayib bormoqda. Kichik va o’rta korxonalarining eng katta ulushi xizmatlar sohasida, qishloq xo’jaligida, sanoat va savdoda kuzatildi. Iqtisodiy erkinlik, siyosiy tanlash imkoniyati va yuqori texnologiyalar sohasidagi umumiy ta’lim ko’pgina rivojlangan kapitalistik davlatlar innovasion ishlanmalariga, asbobsozlik, elektronika, optika va hokazolarga maxsuslashtirilgan kichik korxonalarni tashkil etishga olib keldi.

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash kerakki, xorijiy davlatlar amaliyotidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga berilayotgan imtiyozlar, kredit foizlarining pastligi, biznesni tashkil etishdagi qog’ozbozlikni kamligi va muddatlari qisqaligi, tezkor ma’lumotlar bilan ta’minlanishi, axborotlarning raqobatchilar uchun ham ochiq va oshkoraligi ushbu mamlakatlarning yutug’i sanaladi. Ushbu tajribalardan mamlakatimizda foydalansak, bosqichma-bosqich kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga tushuntirishlar va amaliy yordam berilsa maqsadga muvofiq bo’lardi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo’ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni.

2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: “Соц.экгиз”, 1962. - 332 с.

3. Кейнс Дж. Общая теория занятости процента и денег. – М.: “Прогресс”, 1948.- 240 с.

4. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: “Мысль”, 1982.-159 с.

5. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха. – М.: Прогресс, 1991. – 223 с.

6. Хаит М.М. Развитие малого бизнеса на основе реструктуризации крупных предприятий//Вестник МГУ, сер. 6. Экономика, №4, 2006. – С.32-43.

7. Раицкий К.А. Экономика предприятия. Учебник.- М.: ИВЦ “Маркетинг”. 2003. - 683 с.

8. Журавлева И.А. Основные направления развития малого бизнеса в сфере услуг и их экономическое обоснование, Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Белгород-2005.

9. Киселев А.П. Теория и практика современного бизнеса. – “Либра”, 1995. - 246 с.

10. Шестаков А. Предпринимательская деятельность. – М.: 2000, - 263 с.

11. Егорова Н.Е. Моделирование деятельности малого предприятия // Экономика и математические модели. ом 35, №2, 1999. -67-69 с.

12. Савченко В.М. Феномены предпринимательства. // .Рос.экон. журнал. – М.: 2006. №9. - 46 с.
13. Абдуллаев Ё., Каримов Ф. Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари. – Т.: Меҳнат, 2010.; Абдуллаев Ё., Юлдашев Ш. Малый бизнес и предпринимательство. – Т.: Иқтисод-молия, 2008.
14. Абдукаримов Б. Ички савдо иқтисодиёти. Дарслик. – Т.: “Иқтисод-молия”, 2010.; Абдукаримов Б ва бошқалар. “Савдо иқтисодиёти муаммолари”. Ўқув қўлланма.-Т.: “Иқтисод-молия”, 2016.
15. Пардаев М.Қ. ва бошқалар. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик: ривожланиш муаммолари ва ечимлари. Монография. –Т.: “Наврўз” нашриёти, 2013.
16. Болтабаев М.Р. ва бошқалар. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик: Дарслик. - Т.: ТДИУ, 2011.
17. Қосимова М.С. ва бошқалар. Кичик бизнес ва тадбиркорлик. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2010.
18. Ходиев Б.Ю, Косимова М.С., Самадов А.Н. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик. –Т.: ТДИУ, 2010.
19. Султонов Ш.А. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик: худудий муаммолари ва ечимлари. Монография. –Т.: “Наврўз”, 2013.
20. Мурадова Н.Қ. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг назарий асосларини такомиллаштириш. Иқт.фан.доктори дисс.автореферати. Тошкент, 2016.
21. Ғафуров У.В. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш. Монография. – Тошкент. Молия, 2016.
22. <https://webapps.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/SMEs#engines>